

BREVES CRITERIOS SOBRE ESTABILIDAD EN GALERIAS DE MINAS Y TALUDES EN SUELOS

Rafael Martinez Silva

Universidad de Pinar del Río--Cuba

La naturaleza del fallo en el Macizo Geológico presenta características similares en las obras mineras.

Conocemos que la zona alrededor del corte en el macizo experimenta un cambio de estado tensional tridimensional a bidimensional, lo que implica una disminución significativa en su capacidad portante. Pronosticar las dimensiones óptimas de la obra minera constituye el problema fundamental en el estudio de estabilidad, relacionar esta con la capacidad portante del macizo es el

procedimiento que generalmente se utiliza en la proyección de la obra minera.

Se presenta en el trabajo el procedimiento para pronosticar la estabilidad del macizo geológico de Taludes (en suelos) y Galerías para la explotación de yacimientos minerales..

Se ha utilizado para el cálculo la resultante de las tensiones límites y como superficie de corte el ángulo límite que forman las componentes.

Para el primer caso se utiliza como método de cálculo las condiciones de equilibrio y en el segundo se aplica la metodología sobre el pronóstico en la construcción de obras subterráneas propuesta por el autor de este trabajo y presentada en el XIX Congreso Mundial de Minería, publicada en sus memorias en el Tomo # 1 página 709 ISBN-81-204-1608-2 en el año 2003. Como resultado se facilita un procedimiento apoyado en Excel para su aplicación y puede utilizarse en las dependencias relacionadas con la investigación y proyecto así como de consulta para estudiantes de Ingeniero Geólogo e Ingeniero de Minas.

III Congreso Cubano de Minería (MINERÍA'2009)

INTRODUCCION.

Nuestro problema surge por la alteración del estado tensional natural como una consecuencia de la presencia de la obra minera.

Comencemos con el talud, este está sometido a un estado tensional que forma la zona de grietas y la misma avanza hasta que se obtiene las condiciones de equilibrio del macizo, este criterio es aceptado universalmente y se corresponde con las mediciones ejecutadas en el campo

El esquema de la izquierda representa lo anteriormente expuesto y la foto de la derecha la aplicación práctica del concepto, utilizando anclas (pernos) para estabilizar un talud que pretende deslizar las edificaciones que están en la parte superior del mismo.

Es evidente que la longitud de las anclas debe sobrepasar la zona de grietas para alcanzar el macizo estable que se representa como σ_{III} .

Observemos el esquema de la excavación subterránea y la alteración provocada por ella sobre el estado tensional natural, a la derecha se observa la solución de estabilidad para la obra subterránea mediante anclas y malla de protección (note que la solución tanto anterior como esta se corresponden con dos macizos diferentes y que los hemos asociado con suelos y rocas).

Conclusión, la solución para estabilizar la obra una vez que ha fallado el macizo geológico son idénticas.

La naturaleza del fenómeno se identifica como el paso al estado límite del macizo como consecuencia del estado tensional.

Las situaciones analizadas en obras mineras superficiales y subterráneas son ejemplificantes.

En resumen, iniciado el corte para la construcción de la obra minera, se altera el estado tensional natural al pasar de un estado tridimensional en el interior del macizo geológico a bidimensional en el contorno de la excavación.

En el estado límite se forman grietas que alcanzan determinada longitud en función de la resistencia del macizo esta crean una zona que se ha llamado indistintamente: de deformaciones no elásticas, de destrucción, de derrumbe, etc.

Por otra parte el estado tensional natural es independiente del macizo geológico y generalmente se expresa mediante dos componentes, la gravitacional y la tectónica

Estado Tensional = Gravitacional + Tectónica

De forma esquemática sobre el macizo geológico de color marrón representamos el estado tensional (gráfico de la izquierda). Las flechas negras representan el estado tensional natural (vertical y horizontal). La componente vertical la asumimos hipotéticamente como el peso del material que se encuentra sobre el suelo y que se representa por

las flechas blancas ($\gamma \times h$). Una vez que hicimos el desbroce (material de color negro) la componente vertical está representada por el suelo que se encuentra encima del lugar analizado. La componente horizontal la asumimos según lo estudiado en el epígrafe correspondiente de estado tensional.

La presencia de agua (rayas azules horizontales) influye en dos aspectos, el primero en el peso del macizo geológico (aumenta la componente gravitacional) y el segundo en la disminución de su capacidad portante (aumento del efecto del estado tensional).

Las rayas rojas representan superficies de debilitamiento producto de la tectónica las cuales disminuyen la capacidad portante del macizo aumentando el efecto del estado tensional.

La presencia de la obra provoca una redistribución de tensiones que pueden alterar la estabilidad del macizo y que este no sea capaz de autosostenerse. El tamaño y la forma de la excavación contribuyen a la inestabilidad del macizo y la introducción de la fortificación se realiza para garantizar la estabilidad y explotación de la obra.

La base teórica que se utiliza para la solución de este problema es la teoría de resistencia de Mohr.

Los parámetros que definen dicha teoría pueden observarse en el gráfico, en el mismo se representan las tensiones límites correspondientes al estado tensional así como el ángulo límite β^0 .

Este ángulo es menor que $\alpha = (45 + \phi/2)$ el cual define teóricamente la posición de la superficie de ruptura (Sowers and

Sowers Tomo 1-pag 176-1987). Para nuestro trabajo hemos definido al ángulo límite para indicar la posición de la superficie de ruptura.

Si realizamos un grupo de ensayos límites notaremos que el valor del ángulo límite (β^0) solo coincide con el de (α) para el caso de estado tensional unidimensional.

Observe en el gráfico siguiente como los valores de (β^0) van disminuyendo a medida que el estado tensional aumenta su magnitud.

Consideramos que la presencia de la tensión horizontal es la que condiciona dicho fenómeno y que la superficie de ruptura se traslada en función del valor de las tensiones límites.

La observación que se hace se relaciona con el cambio de fase que experimentan los materiales bajo carga y

aunque el estado límite define la fase plástica, la magnitud del estado tensional condiciona la deformación y ruptura del material.

El análisis de las tensiones lo haremos utilizando la teoría de Mohr señalaremos las siguientes etapas:

1. Cálculo de las tensiones límites
2. Determinación de la zona de grietas
3. Procedimiento para pronosticar la estabilidad del macizo geológico en taludes y galerías

1-Cálculo de las tensiones límites

El procedimiento de cálculo es el siguiente:

1. se determina la ecuación de la envolvente y de ella extraemos el valor de σ_1
2. se determina el punto τ' y la ecuación de la recta ($\sigma_1 \tau'$)
3. el punto común a las dos rectas (interceptos y envolvente) define el estado límite

Estos datos pueden obtenerse del laboratorio o mediante la siguiente solución grafo-analítica.

Las ecuaciones para el cálculo son las siguientes (observe el gráfico)

$$\begin{aligned} \sigma_3 &= \sigma_1 - 2r \\ r &= \tau_L / \cos \varphi \\ \tau_L &= c + d \\ d &= \sigma_L \tan \varphi \\ \tau' &= \sigma_1 \tan (45 - \varphi/2) \end{aligned}$$

El punto de intersección de las rectas “interceptos” y “envolvente” tiene como coordenadas las

tensiones límites de dicho estado tensional y por tanto es un punto límite.

Conocida la ecuación de la recta interceptos solo es necesario determinar el punto límite (común a las dos rectas) dándole solución al problema.

En la siguiente hoja de cálculo en la parte superior se explica brevemente el procedimiento, a continuación se desarrolla la ecuación de la envolvente de Mohr según datos obtenidos de la Empresa de Investigaciones Aplicadas en Pinar del Río. El valor promedio de los diferentes estados tensionales (200 kPa) será el correspondiente con la tensión máxima principal. (El método usado en el laboratorio para determinar la envolvente es el de cortante directo)

A continuación en la hoja de cálculo de izquierda a derecha tenemos:

01. puntos de interceptos
02. ecuación de interceptos
03. ecuación de envolvente
04. tensiones límites y chequeo de lo calculado

El gráfico es la solución general del problema.

Tensiones límites- hoja de cálculo (ejemplo ENIA) $(\tau = c + \sigma \tan \varphi)$											
<p>El procedimiento para calcular las tensiones límites se fundamenta en obtener las coordenadas de intersección de la envolvente y la recta denominada interceptos. Esta última se corta con la envolvente en el punto límite, cuyas coordenadas se corresponden con las tensiones límites (cortante y normal). En la hoja de cálculo las ecuaciones se representan en rojo. En verde se señalan los valores que se corresponden con el cortante en ambas ecuaciones para ser promediados a la derecha (celdas en fondo verde) y las normales en fondo marrón. La tensión principal σ_1 se obtiene de la tensión promedio en que se realizó el ensayo y la σ_3 se calcula (celdas en fondo negro). Las celdas con fondo amarillo son de chequeo de los valores calculado así como el punto límite y su representación en el gráfico. Finalmente se calcula la tensión total para el estado límite y con los valores de las tensiones principales vamos a la hoja # 1 calculamos el círculo límite (columnas en el extremo final derecho)</p>											
c	m	σ	atan	grados	rad	sen	cos	tan	ζ		
33.00	0.344	200.00	0.332	19	0.332	0.326	0.946	0.344	101.87		
		25.00	90- φ	71	1.239	0.946	0.326	2.904	41.61		
		3.13	$\varphi/2$	10	0.166	0.165	0.986	0.167	34.08		
		0.00	45- $\varphi/2$	36	0.620	0.581	0.814	0.713	33.00		
		-100.00			0.000	0.000	1.000	0.000	-1.43		
		-190.00	45+ $\varphi/2$	54.50	0.951	0.814	0.581	1.402	-32.42		
Datos de entrada						c kPa	φ	σ_1 kPa	γ kN/m ³		
						33.00	19.00	200.00	20.50		
Correspondientes al estado límite ensayado en el laboratorio											
Resultados del cálculo de las tensiones límites y el estado tensional correspondiente						chequeo de τ_L, σ_3		$r = \tau_L / \cos \varphi$	σ_3		
Interceptos		Ec. Interceptos		Ec. Envolvente		Tensiones límites		$d = \sigma_L \tan \varphi$	72.7338	54.5324	
$\tau = y$	$\sigma = x$	$\tau = y = 142.7 - 0.713x$		$\tau = y = 33 + \sigma \cdot \tan 19$		$\sigma_L = X$	$\tau_L = Y$	35.6379	Círculo límite		
142.6586	0.0000	78.5300	90.0000	63.9894	103.5000	68.7712	$c + d = \tau_L$	σ_a	τ_a		
0.0000	200.0000	74.9650	95.0000	65.7111	Promedios		68.6379	200.0000	0.0000		
68.7712	103.5000	71.4000	100.0000	67.4327	$\sigma_L = X$	$\tau_L = Y$	σ_3	198.8950	12.6303		
Punto límite		70.6870	101.0000	67.7770	103.5000	69.0355	$\sigma_3 = \sigma_L + r \cdot \sin \varphi - r$	54.4460	195.6135	24.8768	
		69.2610	103.0000	68.4657	Estado tensional			182.9832	46.7532		
		68.5480	104.0000	68.8100	σ_1	σ_3		174.0182	55.7182		
					200.0000	54.4460	Tensión Total		163.6325	62.9904	
					$\sigma_{total} = \sqrt{\sigma_L^2 + \tau_L^2}$			152.1418	68.3485		
					124.2647			139.8953	71.6300		
								127.2650	72.7350		
								114.6347	71.6300		
								102.3882	68.3485		
								90.8975	62.9904		
								80.5118	55.7182		
								71.5468	46.7532		
								64.2746	36.3675		
								58.9165	24.8768		
								55.6350	12.6303		
								54.5300	0.0000		

2-Determinación de la zona de grietas

en que se encuentra la obra. El gráfico constituye una representación esquemática del problema pero manifiesta que la zona avanza en todos los sentidos y que la solución debe ser tridimensional.

Con anterioridad señalamos que la zona de grietas hacia el macizo transita de un estado bidimensional a tridimensional, lo que significa que la intensidad del agrietamiento disminuye hacia el interior del macizo.

En dicha zona el macizo se encuentra en estado límite.

El estado límite obtenido con anterioridad se corresponde con las muestras ensayadas en el laboratorio y no representa el estado

La tensión límite total (resultante de la cortante y la normal) se asume como la componente vertical y se iguala a $(\gamma \times h)$, de forma tal que (h) constituye la profundidad máxima de las grietas.

Con el valor de (β^0) obtenido de la relación entre las tensiones límites (cortante/normal) y que asumimos como ángulo de la superficie de corte calculamos el valor de (b) ancho de la zona de grietas.

En dirección perpendicular tomamos (q) de magnitud igual a (b) obteniéndose un volumen cuyo peso está representado por la magnitud (Q) . Este volumen podemos identificarlo como "volumen límite" y se corresponde con el estado tensional correspondiente al necesario para que el macizo en el cual se ha de ejecutar la obra se encuentre en "equilibrio plástico".

En dirección perpendicular tomamos (q)

En gráficos precedentes en este epígrafe representamos una versión del macizo real y los factores que influyen en el estado tensional.

Para acercarnos a la realidad debemos introducir estos valores en el estado tensional obteniendo lo que hemos llamado (tensión calculada-- $\sigma_{calculada}$).

La tensión calculada se asume como la componente vertical y se iguala a $(\gamma \times h_{calculada})$, de forma tal que $(h_{calculada})$ constituye la profundidad máxima de las

grietas.

Con el valor de (β^0) obtenido de la relación entre las tensiones límites (cortante/normal) y que asumimos como ángulo de la superficie de corte calculamos el valor de $(b_{calculada})$ ancho de la zona de grietas.

En dirección perpendicular tomamos (q) de magnitud igual a $(b_{calculada})$ obteniéndose un volumen cuyo peso está representado por la magnitud (Q) . Este volumen se corresponde

con el estado tensional calculado y representa el que existe en las condiciones de trabajo.

Con las condiciones antes señaladas puedo calcular la zona de grietas para el estado límite y la correspondiente a un estado tensional cualquiera mayorado por las condiciones sísmicas, sobrecarga, etc.

El estado tensional mayorado (le denominamos “nuevo estado tensional”) se corresponde con un círculo de falla y para el que se ha calculado una zona de grietas con un volumen determinado.

Observe el gráfico al final de la hoja de cálculo los círculos correspondientes al estado límite y al de falla.

En la hoja de cálculo siguiente, analizada en sentido horizontal se encuentran:

1. Una breve explicación sobre el procedimiento de cálculo (celdas en fondo color arena).
2. Las tensiones límites, los datos correspondientes a la envolvente de Mohr (celdas con fondo blanco) y la tensión total límite (celda con fondo negro).
3. Las tensiones principales correspondientes al estado límite (celdas con fondo negro) y las correspondientes al nuevo estado tensional (tensión calculada) celdas en fondo azul.
4. Los factores antes mencionados (que afectan el estado tensional límite) se obtienen de las condiciones en que se construye la obra.
El factor de escala relacionado con las dimensiones de la obra se incluye ya que es real e influye en las condiciones de trabajo pero constituye un problema “abierto” a solucionar, los demás factores pueden obtenerse con mayor o menor precisión. Para el ejemplo los hemos considerado igual a la unidad.
Con excepción de (k) el cual se ha tomado igual a dos este se origina de la relación entre las tensiones horizontales y verticales. Consideramos la tensión vertical igual a la unidad y mediante la solución de Pitágoras la influencia de (k) la dirección de la tensión límite (se ha mayorado $\eta_{\text{estado tensional}}$ para 2.24) con lo que se obtiene la “solicitud” nueva tensión calculada $\sigma_{\text{calculada}}$ igual a 277.86 kPa) (celdas centrales de la tabla con fondo amarillo y blanco)
5. La profundidad (h) y la magnitud horizontal (b) son calculadas, la primera mediante $(\gamma \times h)$ y la segunda mediante el ángulo límite (β^0) obteniéndose el gráfico correspondiente a la zona de grietas.(celdas con fondo amarillo)
6. Se introduce el valor del peso específico γ . y al final en celdas de color arena las formulas de cálculo.
7. El resto de las filas se explican por sí solas.

Cálculo de la zona de grietas—hoja de cálculo (ejemplo ENIA) $\tau=33+\sigma \cdot 0.344$

Entramos con los resultados de las tensiones límites, el estado tensional principal correspondiente y los parámetros de la envolvente (observe los títulos en rojo). Tomamos como criterio hipotético $\sigma = \gamma \cdot h$ y posteriormente evaluamos la ecuación para la tensión total límite obteniendo los valores (h y b) límites para calcular la zona de grietas correspondiente al estado límite. La parte central del gráfico se corresponde con la modificación que obtiene la tensión total límite al afectarse por los factores que se observan en las celdas de fondo blanco y obtenemos la **tensión calculada**, celdas de fondo amarillo, también el ángulo β° . Con la tensión calculada se obtienen los valores de (h y b) calculados, observe los resultados en las celdas de fondo amarillo y en el gráfico central. Utilizando los resultados del estado tensional (tensión calculada y ángulo β°) calculamos el nuevo valor de σ_3 y σ_1 para $\sigma_{calculada}$ (celdas de fondo azul con letras blancas), las fórmulas de cálculo se encuentran en las celdas inferiores con fondo color arena. Con los valores del nuevo estado tensional principal planteamos el círculo correspondiente el cual es un **círculo de falla**. Observe el gráfico y los datos correspondientes al final de la hoja de cálculo. **Con los valores límites obtenemos un "volumen límite" y con los calculados un "volumen de fallo" en la próxima hoja de cálculo.**

Tensiones límites kPa		Tensión total límite kPa	c-kPa	φ°	19.00
$\sigma_1=x$	$\tau_1=y$	124.26	33.00	radian	0.33
103.50	68.77			tan	0.34
Estado tensional límite		Nuevo valor de σ_3 y σ_1 para $\sigma_{calculada}$			
σ_1	σ_3	σ_x	τ_x	r	σ_3
200.00	54.70	231.43	153.78	162.64	121.74
				σ_1	447.02

$\sigma_{calculada} = \sigma_{total} \cdot \eta_{sc} \cdot \eta_e \cdot \eta_h \cdot \eta_s$	$K = \sigma_h / \sigma_v$	η_{escala}	$\eta_{estado\ tensional}$	$\eta_{debil\ Estructural}$	$\eta_{reges\ subf.}$	$\eta_{sismico}$	$\sigma = \text{Tensión total límite kPa}$
277.86	2.00	1.00	2.24	1.00	1.00	1.00	124.26

$h = \sigma_{calculada} / \gamma$ (profundidad vertical de la zona de grietas--m)	γ		$\sigma_{calculada} = \text{Solicitud}$
13.55	20.50		277.86

$b = h / \tan \beta^\circ - m$ (longitud horizontal de la zona de grietas)	20.40
--	-------

$\beta^\circ = \tau_1 / \sigma_1$	0.66	0.59	33.60	0.83	0.55	0.66	ángulo límite
$\varphi^\circ = \text{Ángulo de fricción interna}$	0.34	0.33	19.00	0.95	0.33	0.34	ángulo de fricción interna

Zona de grietas		Oh	$\tau_x = \sigma_{total} \cdot \sin \beta^\circ$ $\sigma_x = \sigma_{total} \cdot \cos \beta^\circ$ $\sigma_1 = \sigma_3 + 2r$ $r = \tau_x / \cos \varphi^\circ$ $\sigma_3 = [(r \cdot \sin \varphi^\circ) + \sigma_x] - r$
0.00	13.55		
20.40	13.55		
20.40	0.00	Ob	
20.40	13.55		

Envolvente		Interceptos		Círculo límite		Círculo de fallo	
σ	ζ	$\tau=y$	$\sigma=x$	σ_a	τ_a	σ_a	τ_a
200.00	101.87	142.70	0.00	200.0000	0.0000	447.0205	0.0000
25.00	41.61	0.00	200.00	198.8950	12.6303	444.5496	28.2417
3.13	34.08	68.77	103.50	195.6135	24.8768	437.2122	55.6254
0.00	33.00	Punto límite		190.2554	36.3675	425.2311	81.3189
-100.00	-1.43			182.9832	46.7532	408.9705	104.5415
-190.00	-32.42			174.0182	55.7182	388.9242	124.5877
				163.6325	62.9904	365.7016	140.8484
				152.1418	68.3485	340.0081	152.8295
				139.8953	71.6300	312.6245	160.1669
				127.2650	72.7350	284.3827	162.6378
				114.6347	71.6300	256.1410	160.1669
				102.3882	68.3485	228.7573	152.8295
				90.8975	62.9904	203.0638	140.8484
				80.5118	55.7182	179.8412	124.5877
				71.5468	46.7532	159.7950	104.5415
				64.2746	36.3675	143.5343	81.3189
				58.9165	24.8768	131.5532	55.6254
				55.6350	12.6303	124.2158	28.2417
				54.5300	0.0000	121.7450	0.0000

3-Procedimiento para pronosticar la estabilidad del macizo geológico en taludes y galerías

Talud

El talud, llamado banco en la minería a cielo abierto, es la obra típica, en la foto se observa en el interior de la mina y en una rampa de apertura sobre la cual se ha instalado un transportador de banda (conveyor).

Analizaremos el talud como una masa de material que se desliza sobre una superficie que le sirve de resistencia.

El esquema de la izquierda representa el talud cuya superficie de corte (S_c) se representa mediante la traza-p-.

La altura y el ancho — $h_{\text{calculado}}$ y $b_{\text{calculado}}$ — respectivamente y una profundidad — q — la cual penetra hacia el texto y se ha tomado numéricamente igual a (b) magnitud horizontal de la zona de grietas en el estado límite.

A la derecha la masa de material cuyo peso es — Q — con sus componentes normal y tangencial calculadas mediante el ángulo límite β^0 que se corresponde con el de la superficie de deslizamiento.

La solución al problema se basa en las condiciones de equilibrio, la fuerza de la masa que se desliza (Q_T) sobre la superficie de corte (S_c) cuya magnitud es igual a ($p \times q$) y la fuerza resistente ($F_r = S_c \times C$) que actúa en sentido opuesto al movimiento sobre la misma superficie.

Del análisis realizado anteriormente se pueden obtener tres situaciones para el cálculo.

- I. Superficie de corte para la zona de grietas utilizando β^0
- II. Superficie de corte para la zona de grietas utilizando α^0 y $\sigma_h = 0$
- III. Superficie de corte en la zona de grietas utilizando α^0 y $\sigma_h > 0$

I. Superficie de corte para la zona de grietas utilizando β^0

Esta solución está asociada al estado límite, los parámetros que obtenemos se corresponden con dicho estado y el sistema está en equilibrio plástico.

CASO # I															
I-Superficie de corte para la zona de grietas utilizando β^0	100	$Sc = p \cdot q$	Solicitud-Talud	h	b	γ	p	q	C	S_c	Fr	Q_T	Q_N	Q	
			límite	124	6	9	21	11	9	33	100	3296	2859	4303	5167
Fuerza resistente	3296	$Fr = C \cdot Sc$	calculado	278	14	20	21	24	20	33	499	16477	31965	48106	57758
Fuerza perturbadora	2859	$Q_T = Q \cdot \text{sen } \beta^0$													
	11	$p = h / \text{sen } \beta^0$		Grados	Rad	Cos	Sen	Tan	Si comparamos la fuerza resistente con la perturbadora nos damos cuenta que para el estado limite hay equilibrio no así para el calculado. Los valores de h b y β^0 para la						
	9	$q = p \cdot \text{cos } \beta^0 = b$		β^0	33.60	0.59	0.83	0.55	0.66	solicitud limite representan los valores máximos para el talud estable sin sobrepasar la					
Peso del material	5167	$Q = V \cdot \gamma = ((h \cdot (p \cdot \text{cos } \beta^0) / 2) \cdot q) \cdot \gamma$		φ^0	19.00	0.33	0.95	0.33	0.34	capacidad portante del macizo. Para valores superiores (solicitud calculada) pasamos al caso # II					
Componete Normal	4303	$Q_N = Q \cdot \text{cos } \beta^0$													

En la hoja de cálculo a la derecha tenemos la celda (solicitud-talud), esta tiene dos posibilidades, límite y calculada. Las celdas que contienen los parámetros (h y b) se corresponden la superior con ($h_{\text{límite}}$ y $b_{\text{límite}}$) así como la que contiene a (β^0) se corresponde con ($\beta^0_{\text{límite}}$). Se han introducido los datos para la solicitud calculada con el objetivo de compararlos con la solicitud límite. La solicitud calculada corresponde al caso # II. Revise el contenido de las celdas en la hoja de cálculo.

II. Superficie de corte para la zona de grietas utilizando α^0 y $\sigma_h = 0$

Estamos trabajando por encima del estado límite y sin la presencia de tensiones horizontales, el problema se resuelve modificando el diseño del talud y para ello utilizaremos como ángulo (α^0)

CASO # II																
II-Superficie de corte para la zona de grietas utilizando α^0 y $\sigma_h = 0$	651	$Sc = p \cdot q$	α^0	Rad	Sen	Cos	Tan	$h_{\text{cal}}/b_{\text{cal}}$	ATAN	h						
			20.00	0.35	0.34	0.94	0.36	0.36	0.35	9						
Fuerza resistente	21472	$Fr = C \cdot Sc$	Para la solución del caso II introduzca valores en α^0 y h para obtener el diseño deseado. (Peso del material)								α_{cal}	20.00	Con los parámetros obtenidos estamos diseñando un talud que está por encima del estado limite pero que es estable.			
Fuerza perturbadora	19292	$Q_T = Q \cdot \text{sen } \alpha^0$									h_{cal}	9				
	26	$p = h / \text{sen } \alpha^0$									b_{cal}	25				
	25	$q = p \cdot \text{cos } \alpha^0 = b$									Este caso considera la tensión horizontal igual a cero, pero como conocemos esto es totalmente hipotético y lo general, según la data de Hoek&Brown, la tensión horizontal existe y supera a la vertical aún en pequeñas profundidades lo que nos lleva al caso # III					
Peso del material	56405	$Q = V \cdot \gamma = ((h \cdot (p \cdot \text{cos } \alpha^0) / 2) \cdot q) \cdot \gamma$														
Componete Normal	53004	$Q_N = Q \cdot \text{cos } \alpha^0$														

A la derecha en las celdas color arena se explica cómo utilizar la hoja de cálculo, estamos diseñando el talud para un volumen determinado de material y para ello se introducen valores de (α^0 y h) hasta obtener el equilibrio entre las fuerzas resistente y perturbadora.

III. Superficie de corte para la zona de grietas utilizando α^0 y $\sigma_h > 0$
 Este es el caso más general, la presencia de tensiones horizontales, como hemos estudiado con anterioridad, están presentes en todo momento.
 El gráfico siguiente representa la posición que tiene la resultante que actúa sobre el talud en presencia de tensiones horizontales (flecha de color rojo) y sus componentes:

$$Q_T = Q \cos(\beta - \theta)^0$$

$$Q_N = Q \sin(\beta - \theta)^0$$

CASO # III													
III-Superficie de corte en la zona de grietas utilizando α^0 y $\sigma_h > 0$	1180	$Sc = p^*q$	σ_v	σ_h	σ_v / σ_h	ATAN	θ^0	$\beta^0 - \theta^0$	Abs($\beta^0 - \theta^0$)	Rad	Sen	Cos	Tan
Fuerza resistente	38950	$F_r = C^*Sc$	1.00	2.00	0.50	0.46	26.57	7.61	7.61	0.13	0.13	0.99	0.13
Fuerza perturbadora	35313	$Q_T = Q \cos(\beta - \theta)^0$	β^0	0.50	2.00	1.11	63.43	-29.25	La solución comienza introduciendo los valores de la tensión horizontal de trabajo y los valores de β^0 , γ y C. Posteriormente se mueven h_{cal} y α^0_{cal} para obtener el diseño deseado como en el caso anterior.				
	34	$p = h / \sin \alpha^0$	34.18	5.00	0.20	0.20	11.31	22.87					
	34	$q = b_{calculado} = p \cos \alpha^0$	γ	Para su análisis observe como al aumentar σ_h nos acercamos al valor de β^0 .									
Peso del material	35627	$Q = V^* \gamma = ((h^*(p^*\cos \alpha^0)/2)^*q)^* \gamma$	20.20	de β^0 .									
Componete Normal	4721	$Q_N = Q \sin(\beta - \theta)^0$	C	Carga Vertical Pasamos al caso # II									
Tension horizontal de trabajo	2.00	σ_h (dato de entrada)	33.00	0.00									
			h_{cal}	3	b_{cal}	34	α^0_{cal}	5	0.09	0.09	1.00	0.09	

Como usted puede notar estamos trabajando en la fase plástica del macizo es evidente que:

- 1) El estado tensional que provoca el peso (\mathbf{Q}) sea superior al provocado por (Q) y por tanto el macizo falle.
- 2) Para regular el peso del material debemos modificar la posición de la superficie de corte, para ello utilizamos el ángulo (α).
- 3) El equilibrio se obtiene mediante la fuerza resistente (F_r) que se opone a la fuerza perturbadora (Q_T).
- 4) Una solución trivial es la de trabajar con las dimensiones correspondiente al estado límite para cualquier otro estado tensional superior.

Galería horizontal

El esquema de la derecha se corresponde con una excavación circular (círculo blanco) el cual ha provocado una zona de influencia su alrededor.

Como conocemos las tensiones tienden a tomar su valor original a medida que nos introducimos en el macizo. Para su estudio el contorno de la excavación constituye la zona de mayor peligrosidad.

En los párrafos anteriores hemos analizado diferentes procedimientos para evaluar el estado tensional natural cualitativa y cuantitativamente.

Utilizaremos uno de esos procedimientos y las conocidas expresiones del estado tensional alrededor de un orificio.

El procedimiento que utilizamos es el que surge de la recopilación estadística de las mediciones INSITU.

A la izquierda se presenta la excavación de diámetro (2 a) y el estado tensional representado en coordenadas polares. Debajo del gráfico las condiciones del problema en el cual (Z) se identifica con la profundidad y (σ_z) con el valor de la tensión vertical. La magnitud (K) relación entre las tensiones horizontales y verticales se valora en el rango de (0-3).

El valor del ángulo (θ) condiciona la dirección del punto en el cual se analiza

el estado tensional y aumenta en sentido horario, la magnitud (r), el valor de la distancia al centro de la excavación.

Las ecuaciones del estado tensional son las siguientes:

$$\sigma_r = 0.5\sigma_v \left\{ \left[(1+k) \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) + (1-k) \left(1 - \frac{4a^2}{r^2} + \frac{3a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta \right] \right\}$$

$$\sigma_\theta = 0.5\sigma_v \left\{ \left[(1+k) \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) - (1-k) \left(1 + \frac{3a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta \right] \right\}$$

$$\tau_{r\theta} = 0.5\sigma_v \left\{ \left[-(1-k) \left(1 + \frac{2a^2}{r^2} - \frac{3a^4}{r^4} \right) \sin 2\theta \right] \right\}$$

En el techo de la excavación ($\theta=0$) y se corresponde por simetría con el piso, en la hoja de cálculo siguiente (n) representa el multiplicando que indica el número de veces el radio para calcular la distancia al centro de la excavación en metros.

n	$\theta=0$ σ_θ σ_r $\tau_{r\theta}$			σ_θ σ_r $\tau_{r\theta}$			σ_θ σ_r $\tau_{r\theta}$			σ_θ σ_r $\tau_{r\theta}$		
	K=0			K=1			K=2			K=3		
0	-1.35	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
2	0.04	0.63	0.00	1.69	1.01	0.00	3.33	1.39	0.00	4.98	1.77	0.00
3	0.05	1.00	0.00	1.50	1.20	0.00	2.95	1.40	0.00	4.40	1.60	0.00
4	0.03	1.15	0.00	1.43	1.27	0.00	2.83	1.38	0.00	4.23	1.50	0.00
5	0.02	1.22	0.00	1.40	1.30	0.00	2.78	1.37	0.00	4.16	1.45	0.00
6	0.02	1.26	0.00	1.39	1.31	0.00	2.76	1.37	0.00	4.13	1.42	0.00

El valor del estado tensional natural está representado en el gráfico por una recta roja de doble flecha que se corresponde con 1.35 MPa.

De forma esquemática en el lado superior izquierdo hemos representado la posición de las tensiones tangenciales.

En el contorno de la excavación ($n=1$) para diferentes valores de (K) la tensión oscila de (-1.35 a 10.8). La hoja de cálculo correspondiente a las diferentes series indica que la tensión disminuye con la distancia al centro de la excavación (lógicamente) pero que el valor de la tensión tangencial correspondiente al **estado tensional natural (inicial)** se alcanza para valores aproximados de ($n=6$). **Recordar que K es la relación entre tensiones horizontales y verticales.**

Si retornamos al elemento diferencial que representa el punto analizado nos damos cuenta que los valores de las tensiones radiales tienden a cero.

Su representación esquemática se observa en el lado derecho de la hoja de cálculo, el valor aumenta para ($n=2$) y comienza a disminuir hasta ($n=6$) donde adquiere el valor de la tensión inducida que se aproxima a la del estado natural y el macizo vuelve a estar en equilibrio.

Para los hastiales ($\Theta=90$) y por simetría se representan el izquierdo y el derecho.

$\theta=90$	σ_θ σ_r $\tau_{r\theta}$											
	K=0			K=1			K=2			K=3		
n												
1	4.05	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.65	0.38	0.00	1.69	1.01	0.00	1.73	1.65	0.00	1.77	2.28	0.00
3	1.45	0.20	0.00	1.50	1.20	0.00	1.55	2.20	0.00	1.60	3.20	0.00
4	1.40	0.12	0.00	1.43	1.27	0.00	1.47	2.41	0.00	1.50	3.56	0.00
5	1.38	0.08	0.00	1.40	1.30	0.00	1.43	2.51	0.00	1.45	3.73	0.00
6	1.37	0.05	0.00	1.39	1.31	0.00	1.40	2.57	0.00	1.42	3.83	0.00

La tensión tangencial adquiere su mayor valor en el contorno de la excavación y a medida que nos alejamos llega a tomar el valor de la tensión del macizo.

La tensión radial comienza en cero y a medida que nos alejamos se aproxima al valor inicial del estado tensional.

Analizando conjuntamente el comportamiento de las tensiones radiales y tangenciales podemos decir lo siguiente:

1. En el contorno de la excavación el comportamiento de la tensión tangencial es predominante.
2. A medida que nos alejamos de la excavación y a una distancia de seis veces el diámetro de la excavación nos acercamos al valor del estado tensional inicial.

Geoméricamente por la posición de los puntos analizados se puede inferir que nos encontramos en lugares para el cual las tensiones cortantes son iguales a cero y las tensiones tangenciales (σ_θ) y radiales (σ_r) se convierten en principales.

σ_θ	σ_r	$\tau_{r\theta}$									
K=0			K=1			K=2			K=3		
-1.35	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
0.04	0.63	0.00	1.69	1.01	0.00	3.33	1.39	0.00	4.98	1.77	0.00
0.05	1.00	0.00	1.50	1.20	0.00	2.95	1.40	0.00	4.40	1.60	0.00
0.03	1.15	0.00	1.43	1.27	0.00	2.83	1.38	0.00	4.23	1.50	0.00
0.02	1.22	0.00	1.40	1.30	0.00	2.78	1.37	0.00	4.16	1.45	0.00
0.02	1.26	0.00	1.39	1.31	0.00	2.76	1.37	0.00	4.13	1.42	0.00

Como se indicó el valor de las tensiones principales (σ_1 y σ_2) se corresponden con los valores de las tensiones radiales y tangenciales (ver hoja de cálculo, fila de fondo amarillo).

La hoja de cálculo siguiente contiene el procedimiento utilizado para calcular los círculos de Mohr correspondientes para las diferentes (K) en el contorno de la excavación.

En el extremo superior derecho del cuadro anterior se encuentran las fórmulas de cálculo.

Se determinan (σ y τ) y se construyen los gráficos para cada estado tensional. (Observe la hoja de cálculo). Estos resultados se corresponden con el techo y piso de la excavación.

Evaluación de la estabilidad mecánica del macizo

El procedimiento que realizamos es el siguiente:

1. Calculamos los círculos de Mohr para techo-piso y hastiales de la excavación.
2. Se determina la posición de la envolvente de Mohr al estado tensional inducido.
3. Se compara la envolvente inducida con la de la roca intacta calculando gráficamente la tensión total límite para ambos casos, la diferencia entre ellas determina el grado de inestabilidad.

1. Calculamos los círculos de Mohr para techo-piso y hastiales de la excavación.

$$\tau = c + \sigma \tan \varphi$$

Hastiales (n=1) y (k=0-3)		Techo y Piso (n=1) y (k=0-3)		
σ	ζ	σ	ζ	
4.06	0.00	0.00	0.00	
3.79	1.02	-0.09	0.34	
3.05	1.76	-0.34	0.59	
2.03	2.03	-0.68	0.68	k=0
1.02	1.76	-1.02	0.59	
0.27	1.02	-1.27	0.34	
0.00	0.00	-1.36	0.00	
2.70	0.00	2.70	0.00	
2.52	0.68	2.52	0.68	
2.03	1.17	2.03	1.17	
1.35	1.35	1.35	1.35	k=1
0.68	1.17	0.68	1.17	
0.18	0.68	0.18	0.68	
0.00	0.00	0.00	0.00	
1.36	0.00	6.76	0.00	
1.27	0.34	6.31	1.69	
1.02	0.59	5.07	2.93	k=2
0.68	0.68	3.38	3.38	
0.34	0.59	1.69	2.93	
0.09	0.34	0.45	1.69	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	10.80	0.00	
0.00	0.00	10.08	2.70	
0.00	0.00	8.10	4.68	
0.00	0.00	5.40	5.40	k=3
0.00	0.00	2.70	4.68	
0.00	0.00	0.72	2.70	
0.00	0.00	0.00	0.00	

El gráfico correspondiente para los hastiales es el siguiente:

y para el techo y piso

La envolvente de la roca intacta (en rojo) se corresponde con un suelo y la profundidad a que se analiza el estado tensional es de 50 metros.

Los parámetros de la roca intacta se muestran en las hojas de cálculo siguientes:

Envolvente de la roca intacta		
x	y	C
σ	ζ	
0.00	0.07	0.07
0.34	0.16	γ kN/m ³
0.72	0.26	27.64
1.36	0.43	
2.72	0.80	
5.44	1.53	
7.00	1.95	
8.00	2.21	

Para la roca intacta		
φ	radian φ	tan radian φ
15.00	0.26	0.27

2. La envolvente al estado tensional inducido

La calculamos gráficamente utilizando para ello los círculos máximos de tracción y compresión. Para ello en el gráfico se representan los círculos de los hastiales y de techo-piso. En el gráfico de la izquierda (tp se corresponde con techo-piso y h con los hastiales, el número indica para que k se ha calculado).

En la hoja de cálculo siguiente se determina un punto en el círculo a tracción y otro en el de compresión, el resto se infiere.

Cálculo de C para el estado tensional inducido							
Graficamente	x	y	$y_2 - y_1 / x_2 - x_1$	$\zeta - \sigma \tan \varphi$			
Puntos #	σ	ζ	valor tan	atan-Rad	C_1	degrees	$C = (C_1 + C_2) / 2$
1	0.72	2.70	1.21	0.88	1.83	50.49	1.83
2	-1.02	0.59			1.82		

Envolvente al estado tensional inducido		
x	y	
σ	ζ	$C = (C_1 + C_2) / 2$
0.72	2.70	1.83
0.00	1.83	
-1.02	0.60	
-1.50	0.02	
1.00	3.04	
2.00	4.25	
3.00	5.46	
4.00	6.67	
5.00	7.88	
6.00	9.09	
8.00	11.51	

A la izquierda el resultado del cálculo de la envolvente.

3. Como puede observarse en el gráfico de “Estabilidad mecánica de la roca intacta”, la envolvente al estado tensional inducido está por encima de la correspondiente a la roca intacta. Esta condición demuestra las condiciones de inestabilidad.

Puede asumirse que la diferencia entre la tensión total límite de la envolvente inducida y la de la roca intacta se corresponde con la carga que debe recibir la obra.

Para ello podemos proceder de la siguiente forma

tensiones límites		MPa	kPa	q=(ten ind)-(cap port) kPa
ten.	0.72	2.79	2794.35	2028.85
inducida	2.70			
cap. port	0.72	0.77	765.51	
	0.26			

El valor de 2028.85 kPa es la diferencia, para nuestro análisis el resultado confirma que la zona seleccionada para ejecutar la obra se puede pronosticar de inestable y que la estabilidad de la obra debe conseguirse en el diseño y ejecución de la misma en lo que evidentemente se incluye la fortificación.

Comentario

1. En el análisis de las galerías el procedimiento utilizado se fundamenta en la ecuación de pronóstico para conocer la componente vertical del estado tensional ($\sigma_v=0.027$) MPa los valores de (k) son tomados arbitrariamente con el objetivo de conocer si el macizo soporta para cualquiera de los estados tensionales seleccionados.
2. El cálculo de las tensiones inducidas al macizo es teórico (se considera homogéneo, isótropo, etc.).
3. La envolvente inducida responde a los estados tensionales que surgen para cada combinación de tensiones horizontales y verticales tomadas arbitrariamente.

Estas observaciones son necesarias para analizar lo aproximado que estamos de lo real, no obstante el procedimiento puede ser útil durante la etapa de proyección.

Diseño de la obra subterránea.

Conocemos de muchas metodologías para el diseño y ejecución de la obra subterránea, estas analizan la estabilidad de la obra a partir de una sola dimensión, “la luz estable”.

No constituye el objetivo del epígrafe desarrollar nuestro criterio sobre este tema pero si debemos explicar el porqué decidimos utilizar nuestra metodología de pronóstico.

Las condiciones iniciales del problema nos ubican en un medio en el cual están actuando tensiones en direcciones diferentes, (consideramos plano), lo que indica que asumir una sola dimensión como criterio elimina la posibilidad de considerar el efecto que provoca la otra dimensión en la resultante del problema.

Por otro lado como ya hemos explicado, en el laboreo de la obra subterránea se introduce otra dimensión que le da al problema un carácter espacial y que en nuestra metodología le llamamos “volumen estable”.

Seleccionar el área de la sección transversal como criterio de “estabilidad” nos permite iniciar el trabajo con una variable pronosticada para las condiciones en que se desarrollará la obra. De forma tal que el “paso de laboreo” o longitud máxima de avance en condiciones estables se pronostica con mayor facilidad.

Resumiendo hemos dividido el “pronostico” en dos aspectos:

01. selección de la sección transversal y el tipo de fortificación
02. laborero de la excavación

Utilizaremos la “Metodología de Pronostico”, para desarrollar el aspecto primero en el diseño de la excavación subterránea. El segundo aspecto, como ya conocemos de páginas anteriores también se incluye en la metodología pero no será analizado, hemos asumido un metro de paso de laboreo.

Para el cálculo nos hemos apoyado en el Excel, en la hoja de cálculo se distinguen tres aspectos:

- 01-Procedimiento de cálculo
- 02-Forma de la sección transversal
- 03-Parámetros de cálculo η y ξ

Como datos de entrada en el procedimiento de cálculo tenemos:

- H_p —puntal de la galería
- σ_c —resistencia a compresión de la roca intacta
- η —coeficiente de debilitamiento estructural
- ξ —parámetro reológico
- γ —peso volumétrico
- α —ángulo que forma el eje de la galería con la zona de debilitamiento

El puntal es el dato de proyecto que regula el área de la sección transversal y los resultados finales del diseño.

Pronóstico para el diseño de la galería

Para el diseño de la galería es necesario utilizar no sólo los parámetros que se solicitan en esta metodología sino también aquellos que el proyectista de acuerdo a su experiencia considere necesarios tomar en cuenta. Los resultados obtenidos de ($q_{\text{metodología}} \text{---} h$) se utilizan como pronóstico en el diseño de la fortificación.

01-Procedimiento de cálculo						
Datos de Entrada						
H(puntal)	Lc	σ_c Mpa	η	ξ	γ kN/m ³	α
2.50	1.10	0.25	1.00	0.80	27.64	90.00
$L=L_c \cdot H$ (Luz)	$A=H_p^2$	$f_{kp}=(\sigma_c \cdot \eta \cdot \xi)/10$	$(h/L) \alpha$	0.03A	0.002α	$0.05 f_{kp}$
2.75	6.25	0.02	0.43	0.19	0.18	0.00
$q_{\text{metodología}} = q_0 \cdot L = 0.79 (h/L)\alpha^* (1 \text{ metro de galería})^* \gamma^* [L \text{ (luz variable de la galería)}] \text{ kPa}$						
$q_{\text{metodología}} \text{---kPa}$	La (q) obtenida se toma como pronóstico de la carga sobre la fortificación.					
25.61						
$h=q_{\text{metodología}} / \gamma \text{---m}$	La (h) obtenida se toma como pronóstico de la longitud del cuerpo del ancla.					
h						
0.93						

03-Parámetros de cálculo
L-luz máxima expuesta
c-distancia media entre las zonas de debilitamiento
ξ -parámetro reológico
0.9--1.0 para rocas frágiles
0.6--0.8 para rocas que experimentan deformaciones plásticas
α -ángulo entre el eje longitudinal de la galería y la zona de debilitamiento estructural.

02-Forma de la sección transversal				
f_{kp}	h/L	Lc	estabilidad	perdida de estabilidad
<3	0,45-0,35	1,2-1,1	Muy inestables	Zona de destrucción.
3-6	0,35-0,25	1,4-1,2	Estabilidad media	Bóveda.
6-8	0,25-0,20	1,1-1,0	Estables.	Pedazos aislados

Las observaciones realizadas en los derrumbes son más representativas de la forma que adquiere el macizo para contrarrestar los efectos de la presión de las rocas, en ella no influye el tipo de fortificación. Debido a lo cual definimos un término, luz de calculo (Lc), para proyectar la forma de la sección transversal. **En breves palabras el macizo adquiere la forma en función de sus características mecánicas y las tensiones predominantes.**

En la sección (01) se introducen los datos, el relacionado con (Lc) se define a partir del coeficiente de Protodiakonof (f_{kp}) y se selecciona en la sección (02).

La sección (03) se utiliza para determinar los parámetros (η , ξ y α), los resultados se obtienen en las celdas de fondo amarillo.

En el ejemplo se ha seleccionado para el macizo estudiado con ($\sigma_c=250$ kPa), ($\eta=1$), ($\xi=0.80$) y ($\alpha=90^0$) un puntal ($H_p=2.50$ m), obteniéndose ($q=25.61$ kPa), (h/L) $\alpha=0.43$ para la forma de la sección transversal y ($h=0.93$ m) como magnitud de la zona de destrucción.

Para el cálculo de la fortificación debe combinarse las cargas atendiendo a los valores de (k) que asumimos.

Como se señaló con anterioridad, el puntal es el dato de proyecto que regula el área de la sección transversal y los resultados finales del diseño.

Para nuestro caso hemos seleccionado una magnitud del puntal correspondiente a una galería de pequeña sección debido a que el macizo en que construimos es de muy baja capacidad portante (suelo).

Palabras finales sobre el “Procedimiento”.

01. Consideramos que el fallo en el macizo geológico como consecuencia del estado tensional tiene las mismas características en taludes y galerías.
02. En ambos casos hemos evaluado la estabilidad en el contorno de la excavación mediante la teoría de Mohr.
03. Una vez determinado que estamos en presencia de un macizo inestable procedimos al diseño, utilizando para los taludes las “condiciones de equilibrio” y para las galerías la “metodología de pronóstico”.
04. El “procedimiento” propuesto permite pronosticar la estabilidad en taludes y galerías” en la fase inicial del proyecto y sus resultados deben controlarse durante la ejecución y explotación de la obra.